

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Andrei Havinskyi** (*Lvov*), **Małgorzata Rybicka** (*Rzeszów*).
House of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-*Lisivka*, Western Ukraine5
- Елена Фиалко** (*Киев*). Праща на вооружении скифских воительниц16
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко** (*Измаил*).
Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация34

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante** (*Constanța*),
Simina Stanc (*Iași*). Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic.
Evidențe arheologice și arheozoologice42
- George-Dan Hânceanu** (*Roman*).
Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice53

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko** (*Kiev*).
Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine60
- Елена Секерская** (*Одесса*), **Виталий Синика** (*Тирасполь*).
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья
Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.73
- Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov** (*Iași*).
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie98
- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică.
Epitrahil, Mănăstirea Căpriană106
- Aliona Grati** (*Chișinău*).
„Vei trăi cât Cheile Bâcului!” – arheologia unei expresii115

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei**, *Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani*, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 380 p., ISBN 978-606-020-420-6
Vasile Diaconu, *Târgu-Neamț*)122
- Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson**, eds., *Divina Moneta: Coins in Religion and Ritual*, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p. ISBN 978-1-4724-8592-2
(**Andrei Baltag**, *Iași*)124

IN HONOREM

Omagiu Colegului și Prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani
(Sergiu Musteață, *Chișinău*)127

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul Prof. Dr. Dr. hc Svend HANSEN la ceas aniversar
(Regina A. Uhl, *Berlin*)131

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION132

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE133

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА134

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**135

Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson, eds., *Divina Moneta: Coins in Religion and Ritual*, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p.
ISBN 978-1-4724-8592-2

Interesul pentru descoperirile monetare din contexte religioase a capătat un avânt tot mai pronunțat în literatura de specialitate. Din această cauză, direcția celor mai multe investigații numismatice recente conferă monedei rolul de agent determinant în joncțiunea dintre sacru și profan. Apariția volumului de față marchează eforturile conjugate ale unui spectru foarte larg de cercetători, cu preocupări multiple de istorie, numismatică, arheologie, istoria artei sau etnologie.

Colecția de articole a fost editată de Nanouschka Myrberg Burström (Departamentul de Arheologie și Studii Clasice al Universității din Stockholm) împreună cu Gitte Tarnow Ingvardson (Universitatea din Lund, Suedia) și este al doilea volum al seriei *Religion and Money in the Middle Ages*, lansată de Svein H. Gullbekk și Giles E. M. Gasper cu prilejul editării primului volum: *Money and the Church in Medieval Europe, 1000–1200. Practice, Morality and Thought* (London-New York, 2015). Dacă titlul celei dintâi cărți indică sugestiv coordonatele cercetării, obiectivele contribuției din 2019 aprofundează și mai mult binomul de interes al seriei: moneda și sacralitatea. Din acest punct de vedere, lucrarea explorează legăturile dintre cele două componente (religia și banii), manifestate încă din Epoca fierului și care pot fi perceptibile printr-o varietate de mijloace, deopotrivă scriptice și materiale. O astfel de anchetă nu poate decât să pornească de la o abordare interdisciplinară și care, într-adevăr, reușește pe deplin să reunească în rândurile volumului demonstrații de factură arheologică, numismatică, antropologică și de istorie socială, ecleziastică, economică sau a mentalităților. Din această cauză, intervalul cronologic examinat este unul foarte larg, începând cu vârsta târzie a Epocii fierului și până în vremurile de după Reformă, cu un accent geografic și cultural vădit orientat spre creștinătatea apuseană.

În orice caz, forma lucrării este dată de o construcție tripartită, cu următoarele secțiuni: *Part I: Money in rituals and practice* (p. 11-107); *Part II: Coins as secular and sacred objects* (109-

189); *Part III: The value and worth of offering* (191-248). În plus, stadiul actual al cunoașterii în domeniu, precum și modelul structural și metodologic ales de editori este dezvoltat într-un cuvânt introductiv concis semnat de Nanouschka Myrberg Burström (*Introduction: Faith and ritual materialised: Coin finds in religious contexts*, p. 1-10). Analiza primei teme legată de ipostaza monedei ca indicator al practicilor ritualice debutează cu articol semnat de David Wigg-Wolf (*Death by deposition? Coins and ritual in the late Iron Age and early Roman transition in northern Gaul*, p. 13-29). Autorul observă că practica depunerii monetare de la sfârșitul Epocii fierului și în perioada de tranziție romană se află într-o permanentă adaptare și nu poate urma o interpretare liniară (p. 25). Monedele descoperite în sanctuarul de la Martberg, cât și în cele două așezări centrale de la

Martberg și Titelberg, rămân un argument solid al faptului că apariția monedelor cu valoare nominală mai mică a dus la extinderea capacității de a depune monede dincolo de elite, la o gamă mai largă de indivizi (p. 26). Tot pentru perioada Epocii fierului, Michael Nick se pronunță cu reținere legat de existența unei conduite ritualice în care piesele monetare erau investite cu un rol aparte (*The impact of coinage on ritual offerings during the late Iron Age c. 250–25/15 BC*, p. 30-48). Din perspectiva sa metodologică, regionalitatea extremă a așezărilor și sanctualelor din perioada mijlocie și târzie a Epocii fierului face imposibilă generalizarea unor situații arheologico-numismatice particulare (p. 44-45).

Alte două lucrări semnate de Claudia Perassi (*Coins and baptism in Late Antiquity: Written sources and numismatic evidence reconsidered*, p. 49-67) și Richard Kelleher (*Pilgrims, pennies and the ploughzone: Folded coins in medieval Britain*, p. 68-86) propun o serie de interpretări originale. Pe de o parte, cercetătoarea italiană demonstrează că ritualul de a pune monede în bazinele baptismale, indicat în canoanele scrise păstrate, nu este confirmat de dovezile arheologice și numismatice (p. 63). Pe de o altă parte, argumentația lui Richard Kelleher se îndepărtează de clasică tradiție a obolului lui Charon și lansează o nouă interpretare, cu totul plauzibilă, a monedelor pliate descoperite în mormintele medievale. Din perspectiva autorului, plierea, îndoirea sau împăturirea unor module monetare poate indica faptul că acestea prindeau un element de vestimentație al defunctului, ca atare îndeplineau un scop strict funcțional (p. 81-83). Prima secțiune se încheie cu materialul, cu totul deosebit, al cercetătoarei Ceri Houlbrook (*Why money does grow on trees: The British coin-tree custom*, p. 87-107), în care sunt urmăriți metodic factorii care au dus la transformarea monedei în cel mai „potrivit depozit” (p. 103) al obiceiurilor arboricole britanice menținut până în secolul al XXI-lea.

Partea a II-a a volumului aduce în prim-plan rolul de mijlocitor al monedei între secular și sacru. Din această perspectivă, se remarcă articolul realizat de Helle W. Horsnæs (*Coins as non-coins: The use and meaning of Roman coins in religious contexts outside the Empire*, p. 111-124) în care tezaurizarea monetară este categoric legată de geografia locului. În opinia autoarei, depunerea

unor depozite de monede în zonele lacustre ar fi preferată în efectuare unor ritualuri religioase (p. 121). În continuare, Anna Gannon își propune să prezinte câteva studii de caz interesante din iconografia monedelor anglo-saxone timpurii, în care imaginile religioase au fost bătute pe ambele fețe ale modulului, ca un act de credință complex, însă unitar și asumat la nivelul celor mai mulți din societate (*Firmly I believe and truly. Religious iconography on early Anglo-Saxon coins*, p. 125-141). În același orizont de cunoaștere se încadrează și articolul compus de Rory Naismith (*Pecuniary profanities? Money, Christianity and demonstrative giving in the early Middle Ages*, p. 142-159). Fiind un bun cunoscător al izvoarelor medievale scrise, cercetătorul britanic explică că biserica a fost principalul actor care a transformat obiectul afacerilor lumești într-un intermediar al mântuirii. Astfel, „mentalitatea monetară” (p. 146) modelată încă din perioada Antichității târzii, reprezintă un construct al învățăturilor și exemplelor bisericesti. Ultimele două contribuții ale lui Martin Allen (*Coins and the church in medieval England: Votive and economic functions of money in religious contexts*, p. 160-173), respectiv, a Luciei Travaini (*Sacra Moneta: Mints and divinity: Purity, miracles and powers*, p. 174-189) analizează cei trei actori-cheie din perspectivă comună: instituțiile ecleziastice, atelierele monetare și individul.

În ultima și cea de a treia parte, în economia volumului a fost alocată și o secțiune axată pe prospectarea semnificației ofertelor monetare. O primă concluzie parțială la care ajunge Fleur Kemmers este că, în multe cazuri, un număr important de monede false au fost depozitate în contexte cu puternice legături ritualice, precum fântâni, râuri, canale, morminte (*Worthless? The practice of depositing counterfeit coins in Roman votive contexts*, p. 193-208). După autor, apariția acestor piese se poate pune pe seama unor perioade de instabilitate, când nevoia stringentă de mărunțișuri și aprobarea tăcută a autorităților pentru astfel de soluții „artizanale” a permis comunităților locale să își creeze propriile monede (p. 204-205). Urmează alte două texte orientate spre regiunile nordice ale continentului european. Cel conceput de Svein H. Gullbekk cuprinde informații inedite despre utilizarea banilor de către femei în practica lor devoțională, pe baza descoperirilor din bisericile rurale din Scandinavia în perioada cuprinsă între 1150 și 1400 (*Scandina-*

vian women in search of salvation. Women's use of money in religion and devotional practice, p. 209-227). Nu în ultimul rând, Frida Ehrnsten valorifică un material numismatic impresionant (peste 13 500 de monede moderne descoperite în biserci și publicate de-a lungul anilor) și constată că ofrandele monetare se mențin până în secolul al XIX-lea.

În final, putem reține și o serie de aspecte de ordin structural surprinse în rândurile volumului de față. Lucrarea se distinge printr-o paletă vastă de informații (îndeosebi) arheologice și numismatice atent sistematizate, în permanență aflate într-o relație de completare, contestare sau simplă interogație a izvoarelor istorice existente. Chiar dacă lucrarea este organizată tematică, în jurul celor trei secțiuni distincte, editorii au optat pentru ordonarea cronologică a articolelor, prin care s-a urmărit o analiză diacronică a fenomenelor. În

mod cert, un astfel de demers solicită o gamă variată de metode prin care trebuie transmis, cu cât mai multă acuratețe și eficiență, mesajul cititorului și îmbogățită proiecția acestuia asupra subiectului supus cercetării. Ca atare, o ilustrație considerabilă și în condiții grafice excelente însoțește în permanență lectura textului, printr-o gamă eterogenă de materiale vizuale precum hărți, planșe sau diagrame, la care se adaugă și un index general, elemente pe care nu le putem considera decât esențiale și benefice. La toate acestea se adaugă și un limbaj clar și obiectiv, fiecare articol având o serie de concluzii bine articulate.

Radiografia substanțială pe care o oferă contribuitorii acestui volum nu epuizează nuanțele atât de vaste ale subiectului, însă cu siguranță reușește să profileze ambele fețe ale monedei: ceea ce este sau poate fi *divin* și ceea ce rămâne *monetar*.

Andrei Baltag